

SATELLIITTITEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN 5G-VERKON KEHITYKSESSÄ

Uusitalo Tommi

Opinnäytetyö

Tieto- ja viestintäteknikka
Insinööri (AMK)

2023

Tieto- ja viestintäteknikka
Insinööri (AMK)

Tekijä	Tommi Uusitalo	Vuosi	2023
Ohjaaja	Tauno Tepsa		
Toimeksiantaja	AGRARSENSE-hanke		
Työn nimi	Satelliittiteknologian hyödyntäminen 5G-verkon kehityksessä		
Sivumäärä	26		

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sekä 5G-verkon että satelliittiteknologian kehityksen tämänhetkinen taso pääpiirteittäin ja pohtia, miten näitä teknologioita voidaan käyttää hyödyntämään toisiaan.

AGRARSENSE-hankkeessa kehitetään teknologisia ratkaisuja maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Kaupallinen 5G-verkko on Suomessa käytössä suurimmissa asutuskeskuksissa sekä suosituissa turistikohdeissa. Verkon kattavuus ei kuitenkaan ylety harvaan asutulle alueelle, jossa hankkeen pääasialliset käyttötapaukset sijaitsevat. 5G-verkon laajentaminen maaseudulle ja metsään hyödyttäisi hankkeen tavoitteita.

Ei-maanpäälliset tietoverkot ovat kehittyneet viime vuosien aikana hyvin paljon. Niin sanottu NTN-teknologia, etenkin uudenlaiset tietoliikennesatelliittikonstellatit ovat olleet puheenaiheena Starlink-satelliitti-internetjärjestelmän tultua markkinoille.

Työssä on tarkasteltu NTN-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia 5G-verkon tukena. Lisäksi työssä on tarkasteltu Starlinkin toimintaa ja ominaisuuksia sekä esitetty skenaario, jossa satelliitti-internetiä hyödynnetään 5G-verkon ulottamisessa harvaanasutulle alueelle.

Information and Communication
Technology
Bachelor of Engineering

Author	Tommi Uusitalo	Year	2023
Supervisor	Tauno Tepsa		
Commissioned by	AGRARSENSE project		
Title	Utilizing satellite technology in 5G network development		
Number of pages	26		

The goal of the thesis was to outline the current level of 5G mobile network and the level of communication satellite technology. Another goal was to consider how these technologies can be used to utilize each other.

Communications satellites are one category of non-terrestrial networks. Researching both the progress of 5G network development and advancements in satellite technology played a big role in this thesis. The work includes some thoughts considering the possibilities offered by 5G network and non-terrestrial networks.

This study also explains some features of Starlink system and includes a scenario where satellite internet is used to extend the 5G network to rural locations. Even though the created scenario was not implemented, it provides a basis for designing a similar system in the future.

The AGRARSENSE project develops technological solutions for the needs of agriculture and forestry. The 5G network coverage does not yet reach the sparsely populated areas, where the main use cases of the project are located. The topic of this study is related to some requirements of the project.

Keywords

5G, Non-terrestrial networks, Satellite

SISÄLLYS

1 JOHDANTO	5
2 5G-MOBIILIVERKKOTEKNOLOGIA	6
2.1 Mobiiliverkkoteknologian kehitys.....	6
2.2 Aikaisemmat mobiiliverkkoteknologiat	7
2.3 Viidennen sukupolven mobiiliverkkoteknologia	8
2.3.1 5G NSA -verkon arkkitehtuuri.....	9
2.3.2 5G SA -verkon arkkitehtuuri	10
3 SATELLIITTI-INTERNET JA NTN-TEKNOLOGIA	13
3.1 Yleiskatsaus NTN-teknologiasta	13
3.2 Satelliitit	14
3.2.1 Satelliitin alijärjestelmät	15
3.2.2 CubeSat-teknologia.....	16
3.2.3 Starlink	17
3.3 NTN ilmakehässä	19
3.3.1 Matalan korkeuden alustat	19
3.3.2 Korkean korkeuden alustat.....	19
4 ESIMERKKISKENAARIO YKSITYISEN 5G VERKON LIITTÄMISEKSI INTERNETTIIN	21
4.1 Skenaarion taustaa ja ongelman määrittely	21
4.2 Ratkaisuehdotus esimerkiskenaarioon.....	22
5 POHDINTA	24
LÄHTEET	25

1 JOHDANTO

Mobiiliverkkoteknologioiden kehittämistä ajaa eteenpäin kuluttajien jatkuva tarve uudenlaisille palveluille. Matkapuhelinten ja erilaisten IoT-laitteiden määrän kasvaessa myös mobiiliverkoissa liikkuvan datan määrä kasvaa vuosi vuodelta suuremmaksi. Verkon kattavuuden laajentaminen on tärkeää, jotta internetyhteyttä voidaan tarjota sellaisiin paikkoihin, joihin tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen on liian kallista tai suorastaan mahdotonta. 5G-verkon standardeja kehittävä 3GPP on aloittanut NTN-tekniikan tutkimisen ja sen määrittämisen 5G-verkon standardeihin jo vuonna 2017 ja työ jatkuu edelleen. (Rinaldi ym. 2020, 165178, 165189–165190.)

NTN-tekniikkaa on kehitetty ja kehitetään edelleen myös 5G-mobiiliverkkotekniikan ulkopuolella. Esimerkiksi SpaceX-yhtiön omistama Starlink tarjoaa maailmanlaajuisia satelliitti-internetpalvelua. Starlink-satelliittikonstellaatio koostuu tuhansista satelliiteista, jotka ovat noin 550 kilometrin korkeudella maan pinnalta mahdollistaen tiedonsiirtoa pienemmällä viiveellä kuin perinteiset geostationaarisella kiertoradalla, 35 786 kilometrin korkeudella sijaitsevat tietoliikennesatelliitit. (Starlink 2023b.)

Tässä opinnäytetyössä perehdytään viidennen sukupolven mobiiliverkkotekniikan kehitykseen, ominaisuuksiin ja keskeisiin käyttötapauksiin. Työssä käsitellään myös NTN-tekniikkaa ja tutustutaan hieman tietoliikennesatelliittien tekniikkaan. Lisäksi työssä pohditaan, miten nykyään olemassa olevat tekniikat voivat hyödyntää toisiaan tilanteessa, jossa syrjäiselle paikalle rakennettu paikallinen 5G-verkko halutaan liittää internetiin satelliittitekniikkaa hyödyntäen.

Työn aihe sivuaa teknologisia ratkaisuja maa- ja metsätalouteen kehittävästä AG-RARSENSE-hankkeen tarpeista. Hankkeen tutkimus- ja tuotekehitystyö sisältää muun muassa uusia ratkaisuja tiedonsiirtoyhteyksien kehittämiseen. Lapin ammattikorkeakoulu on yksi hankkeeseen osallistuvista kumppaneista. (Lapin AMK 2023.)

2 5G-MOBIILIVERKKOTEKNOLOGIA

2.1 Mobiiliverkkoteknologian kehitys

Matkapuhelinteknologiaa on kehitetty useiden vuosikymmenien ajan. Kehitys on edennyt 1970-luvun autoradiopuhelimista tämän päivän mobiililaitteisiin. Tiedon siirron tarve on lisääntynyt räjähdysmäisesti jo viimeisen vuosikymmenen aikana ja lisääntyy jatkossakin.

Vuonna 1998 kolmannen sukupolven mobiiliverkkoteknologian kehityksen tueksi perustettiin 3GPP-järjestö (The 3rd Generation Partnership Project). 3GPP:n tarkoituksena oli tuottaa raportteja ja teknisiä määrittelyjä 3G-mobiiliverkkoteknologiaalle. Myöhemmin järjestön toiminta on laajentunut kattamaan myös kolmannen sukupolven jälkeiset mobiiliverkkoteknologiat. 3GPP:hen kuuluvat seuraavat järjestöt:

- Association of Radio Industries and Businesses (ARIB)
- Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS)
- China Communications Standards Association (CCSA)
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
- Telecommunications Standards Development Society, India (TSDSI)
- Telecommunications Technology Association (TTA)
- Telecommunication Technology Committee (TTC). (3GPP 2023).

3GPP on määritellyt myös LTE-standardin (Long-Term Evolution). ITU (The International Telecommunication Union) ja IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) osallistuvat myös mobiiliverkkoteknologioiden määrittelyyn. Nämä organisaatiot kehittävät standardeja myös viidennen sukupolven mobiiliverkkoteknologiaalle. (3GPP 2023.)

2.2 Aikaisemmat mobiiliverkkoteknologiat

Ensimmäisen sukupolven (1G) mobiiliverkkoteknologia perustui analogisiin standardeihin. Yhdysvalloissa yleisin 1G verkkoteknologia 1980-luvulla oli AMPS (Advanced Mobile Phone System). Pohjoismaissa kehitetty NMT (Nordic Mobile Telephony) kuuluu myös ensimmäisen sukupolven mobiiliverkkoteknologioihin. Ne hyödynsivät 450–900 megahertsin taajuuskaistoja äänensiirtoon, eivätkä soveltuneet toisenlaisen datan siirtämiseen. (Al Agha, Pujolle & Yahia 2016, 23–24.)

Toisen sukupolven (2G) mobiiliteknologia oli jo digitaalinen ja tarjosi hyvän äänen laadun lisäksi mahdollisuuden siirtää pieniä määriä dataa. Toista sukupolvea edustivat Global System for Mobile Communication (GSM) ja Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT). GSM-teknologiaa kehitettiin myöhemmin lisää. General Packet Radio Service -protokolla (GPRS) kasvatti datan siirtonopeutta teoriassa jopa 120 kilobittiin sekunnissa. Todellisuudessa datanopeus ei kuitenkaan koskaan ylittänyt 30 kilobittiä sekunnissa. (Al Agha ym. 2016, 23–24.)

Enhanced Data rates for GSM Evolution -protokolla (EDGE) on GPRS:stä edelleen kehitetty teknologia, joka lisäsi GPRS:n luotettavuutta ja lisäsi datasiirtonopeutta. EDGE mahdollisti datan vastaanoton nopeudella 130 kilobittiä sekunnissa ja lähetyksen nopeudella 60 kilobittiä sekunnissa. Sitä voidaan pitää 2.75 sukupolven mobiiliverkkoteknologiana. (Al Agha ym. 2016, 24.)

Kolmatta sukupolvea (3G) edustaa Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), joka perustuu GSM-teknologiaan. 3G-teknologiaa kehitettiin High-Speed Downlink Packet Access- (HSDPA) ja High-Speed Uplink Packet Access -protokollilla (HSUPA), joista yhdessä käytetään lyhennettä HSPA. Sen viimeisin kehitysaste HSPA+ mahdollistaa jopa lähetyksen nopeuden 11 megabittiä sekunnissa ja latausnopeuden 42 megabittiä sekunnissa. (Al Agha ym. 2016, 5.)

Suomessa Elisan, Telian ja DNA:n 3G-verkot suljetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana. Uudemmat matkaviestintäteknologiat voivat hyödyntää vapautuvia taajuusalueita. Ahvenanmaalla toimiva Ålcom säilyttää 3G-verkon, mutta sulkee sen sijaan 2G-verkon. (Traficom 2023.)

Long Term Evolution (LTE) on kolmannen sukupolven mobiiliverkkoteknologian huipennus. Sitä voidaan sanoa 3.9G:ksi, koska se on jo todella lähellä neljännen sukupolven (4G) mobiiliverkkoteknologiaa. LTE julkaistiin vuonna 2009, ja se on kehittynyt siitä mahdollistaen teoriassa jopa 326,4 megabittiä sekunnissa latausnopeuden ja 86,4 megabittiä sekunnissa lähetysnopeuden. LTE Advanced (LTE-A) on ensimmäinen varsinainen 4G-standardi. (Al Agha ym. 2016, 26–27.)

2.3 Viidennen sukupolven mobiiliverkkoteknologia

Mobiiliteknologian uusimmasta, viidennestä sukupolvesta käytetään lyhennettä 5G. Mobiililaajakaistan käyttö lisääntyy vuosi vuodelta ja kuluttajien vaatimukset verkon suorituskyvylle kasvavat jatkuvasti. 5G-verkon määrittelyssä käytetäänkin pohjana kolmea eri käyttötapausta, joiden mukaan teknologiaa kehitetään. Nämä käyttötapaukset ovat: Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra Reliable and Low Latency Communications (URLLC) ja Massive Internet of Things (mIoT). (Chandramouli, Liebhart & Pirskanen 2019, 1–4.)

eMBB tarkoittaa parempaa verkon suorituskykyä aikaisempiin mobiiliverkkoteknologian sukupolviin verrattuna. Se pitää sisällään erilaisia skenaarioita, joissa suurta tiedonsiirtonopeutta tarvitaan. Näihin skenaarioihin kuuluu erilaisissa ympäristöissä ja erilaisissa tilanteissa olevia käyttäjiä. Eri skenaarioiden vaatimaa verkon suorituskykyä mitataan datan siirron tarpeen, käyttäjien tiheyden ja päätelaitteen liikkumisnopeuden mukaan. Esimerkiksi kaupunkialueella voi olla 10 000 käyttäjää neliökilometriä kohden, ja yksi käyttäjä tarvitsee 50 megabittiä sekunnissa lataus- ja 25 megabittiä sekunnissa lähetysnopeuden ja päätelaite liikkuu enintään 120 kilometriä tunnissa, kun käyttäjä matkustaa autolla. Käyttäjillä on erilaisia tarpeita tietoliikenteelle esimerkiksi junassa tai lentokoneessa, ja näiden eri skenaarioissa esiintyvien tarpeiden mukaan 5G-verkkoa kehitetään. (Chandramouli ym. 2019, 13–14.)

URLLC tarkoittaa sellaisia tilanteita, joissa tiedonsiirron viiveen tulee olla äärimmäisen pieni, mutta luotettavuuden tulee olla erittäin korkea. Tärkeimpiin URLLC-käyttötapauksiin kuuluu etänä toteutettu terveydenhuolto ja kirurgiset leikkaukset. Teollisuudessa on myös käyttötapauksia liittyen automaatioon ja autonomisiin ajoneuvoihin. Pienellä viiveellä tarkoitetaan usein muutamaa millisekuntia, mutta

joissain tapauksissa viive ei saisi olla enempää, kuin yhden millisekunnin. URLLC:hen liittyvissä skenaarioissa datan siirron luotettavuuden tulee olla usein vähintään 99,999 prosenttia. (Chandramouli ym. 2019, 12, 337–338.)

Massive Internet of Things -käyttötapa vastaa tilanteisiin, joissa valtava määrä IoT-laitteita on toiminnassa samaan aikaan. (3GPP 2022) 5G-radioliityntäverkon odotetaan pystyvän palvelevan miljoonaa IoT-laitetta neliökilometriä kohden, mikäli niiden datanopeus on alle 100 kilobittiä sekunnissa (Chandramouli ym. 2019, 149.)

2.3.1 5G NSA -verkon arkkitehtuuri

5G-verkon toteutus aloitettiin Non-Standalone-toteutuksella (NSA), joka käyttää 4G-ydinverkkoa yhteyden hallintaan. Kuten 5G NSA -verkon arkkitehtuuria kuvaava kuvio 1 osoittaa, 5G-tukiasemat (en-gNB) ovat yhteydessä 4G LTE -tukiasemiin (eNB) X2-rajapintaa hyödyntäen. Sama rajapinta on käytössä myös 4G-tukiasemien keskinäisessä yhteydessä. 4G-tukiasemat ovat yhteydessä 4G-ydinverkkoon S1-rajapintaa hyödyntäen. S1-rajapintaa käytetään hallintadatan ja käyttäjätiedon siirtämiseen, kun en-gNB:n ja EPC:n välinen S1-U vastaa pelkästään käyttäjätason datan tietoliikenteestä. 5G NSA -järjestelmässä päätelaitteiden hallinta siis tapahtuu 4G-tukiasemien kautta ja käyttäjätiedon siirretään 5G NR -tukiasemien kautta. (3GPP 2022.)

Kuvio 1. 5G NSA -verkon arkkitehtuuri (mukaillen 3GPP 2022)

NSA-järjestelmä käyttää valmiina olevaa 4G-infrastruktuuria ja ydinverkkoa, mutta mahdollistaa 5G New Radio -teknologian (NR) käytön, mikä tarjoaa laajempaa kaistaa pienemmällä viiveellä. Kaikki 5G:n ominaisuudet eivät ole NSA-järjestelmässä käytössä, mutta sitä voidaan pitää ensimmäisenä askeleena 5G-verkon toteutuksessa. (3GPP 2022.)

2.3.2 5G SA -verkon arkkitehtuuri

5G-järjestelmä koostuu kolmesta elementistä, jotka ovat päätelaite (User Equipment, UE), radioliityntäverkko (Radio Access Network, RAN) ja 5G-ydinverkko (5G Core, 5GC). Päätelaite tässä yhteydessä sisältää mobiililaitteen, esimerkiksi matkapuhelimen tai mobiilireitittimen, jossa on 5G SIM -kortti (Subscriber Identity Module). 5G-järjestelmän radioliityntäverkkosta käytetään nimitystä NG-RAN

(Next Generation Radio Access Network), ja sen tärkein osa on radiolähetin. 5G-järjestelmän radiolähtimestä käytetään nimitystä gNB (5G Node B). (3GPP 2022.)

5G Core perustuu palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin (Service-Based Architecture, SBA), jossa eri osat määritellään verkkotoimintojen (Network Functions, NF) perusteella. Verkkotoiminnot voivat tarjota palveluja muille ohjelmistokehyksen sisäisille verkkotoiminnoille tai tilaajille yhteisten rajapintojen kautta. Kuvio 2:ssa on esitetty 5G SA -järjestelmän arkkitehtuuri ja sen keskeisimmät verkkotoiminnot. (3GPP 2022.)

Kuvio 2. 5G-järjestelmäarkkitehtuuri (mukaillen 3GPP 2022)

5G-ydinverkko voidaan jakaa käyttäjätasoon (User Plane, UP) ja ohjaustasoon (Control Plane, CP). Käyttäjätaso sisältää User Plane Function -verkkotoiminnon (UPF), jonka tehtävä on reitittää IP- ja Ethernet-paketteja päätelaitteen ja ulkoisen verkon välillä sekä tarjota Quality of Service- (QoS) ja muita monitorointipalveluita. UPF:a ohjaa ohjaustasolla sijaitseva Session management Function (SMF). (Ghosh, Ratasuk & Rost 2022, 80–84.)

Ohjaustaso on modulaarinen kokonaisuus ja sisältää useita erilaisia verkkotoimintoja, jotka voivat keskustella keskenään yhteisen rajapinnan kautta (Ghosh ym. 2022, 80). Kuvio 2:n yläosassa "Control Plane" -laatikon sisällä näkyy muutama ohjaustason tärkeimmistä verkkotoiminnoista.

Session Management Function (SMF) ohjaa UPF:a ja hallitsee PDU-istuntoja (Protocol Data Unit) eli päätelaitteen ja runkoverkon välisen yhteyden muodostamista. SMF välittää UPF:lle parametrit QoS:n toteuttamiseen, tietoliikenteen seurantaan ja monitorointiin, sekä antaa päätelaitteille IP-osoitteet. (Chandramouli ym. 2019, 144–145.)

Access and Mobility Management Function (AMF) on verkkotoiminto, joka toimii gNB:n ja päätelaitteen väylänä ydinverkon hallintatason kanssa kommunikointiin välittäen esimerkiksi paikannustietoja Location Management Functionilta (LMF) ja varoitusviestejä Public Warning Systemiltä (PWS). AMF vastaa päätelaitteen todentamisesta sekä turvallisuuden ja liikkuvuuden hallinnasta. (Chandramouli ym. 2019, 143–144.)

Päätelaitteen liittyminen verkkoon alkaa rekisteröitymisellä AMF:lle. Tässä vaiheessa AMF keskustelelee Authentication Server Function- (AUSF) ja Unified Data Management (UDM) -verkkotoimintojen kanssa. AUSF vastaa päätelaitteen autentikoinnista ja salaukseen liittyvistä menettelyistä. UDM hallitsee päätelaitteen tilaus-, tunniste- ja sijaintitietoja sekä välittää tietoja tarvittaessa muille verkkotoiminnoille, kuten AMF:lle ja SMF:lle. Tiedot ovat tallennettuna Unified Data Repositoryyn (UDR). (Chandramouli ym. 2019, 146.)

Network Repository Function (NRF) tarjoaa palvelunhakutoimintoa muille verkkotoiminnoille. NRF ylläpitää listaa verkkotoimintoinstansseista, niiden parametreista ja tuetuista palveluista. Network Slice Selection Function (NSSF) valitsee päätelaitteen käyttämät verkon osat ja määrittelee AMF instanssit, joita päätelaite käyttää. (Chandramouli, ym. 2019, 146)

3 SATELLIITTI-INTERNET JA NTN-TEKNOLOGIA

3.1 Yleiskatsaus NTN-teknologiasta

NTN-teknologia (Non-terrestrial networks) tarkoittaa langattomia tiedonsiirtojärjestelmiä, jotka toimivat maan pinnan yläpuolella (kuvio 3). Se voidaan kääntää suomen kielelle karkeasti ei-maanpäällisiksi verkoiksi. Satelliitit ovat suuri osa-alue NTN-teknologiasta puhuttaessa. Tiedonsiirtosatelliitteja on ollut olemassa jo kymmenien vuosien ajan, mutta niiden käyttämä teknologia on kehittynyt viime vuosien aikana erittäin paljon. Satelliitin lisäksi NTN-teknologiaan kuuluvat ilma-kehässä toimivat matalan korkeuden alustat (Low Altitude Platform, LAP) sekä korkean korkeuden alustat (High Altitude Platform, HAP). Eri tasoilla toimivia järjestelmiä voidaan käyttää tarpeen mukaan erilaisissa tilanteissa. (Huang, Belmekki, Eltawil & Alouini. 2023, 1–4.)

Kuvio 3. Erilaisia ei-maanpäällisiä verkkoja (5G Americas 2022, 12)

5G-standardeja tuottava 3GPP on tutkinut NTN-teknologian käyttöä 5G-verkossa jo vuodesta 2017. Asiaa on tutkittu palvelun jatkuvuuden, yleisyyden ja skaalautuvuuden näkökulmasta. Jatkuvuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa maanpäälliset verkot yksinään eivät riitä palvelun tarjoamiseen, jolloin maanpäällisten ja ei-maanpäällisten verkkojen yhdistelmä voisi tarjota palvelun jatkuvuuden. Yleisyydellä viitataan alueisiin, joissa maanpäällisiä verkkoja ei ole saatavilla, ku-

ten syrjäisillä tai harvaan asutulla alueella. Tällaisilla alueilla voi olla tarvetta internetyhteydelle tai erilaisille IoT-palveluille maatalouden tuotantoon tai omaisuuden valvontaan. Skaalautuvuudella tarkoitetaan käyttöä, jossa satelliittien tarjoama laajaa kattavuusaluetta hyödynnetään tietynlaisen sisällön jakeluun, esimerkiksi teräväpiirtotelevisiolähetyksessä. (5G Americas 2022, 5)

3.2 Satelliitit

Satelliitit edustavat avaruudessa toimivaa pääkategoriaa NTN-teknologiassa. Tietoliikennesatelliitit välittävät maasta lähetettävää tietoa radiolinkin välityksellä takaisin vastaanottavaan laitteeseen. Maan kiertoradat jaotellaan yleensä radan korkeuden mukaan kolmeen kategoriaan LEO (Low Earth Orbit), MEO (Medium Earth Orbit) ja GEO (Geostationary Earth Orbit). Geostationäärisellä kiertoradalla satelliitti kiertää maan 24 tunnissa, jolloin se pysyy maasta katsottuna aina samassa kohdassa. MEO-radalla satelliitin kiertoratajakso on 6–12 tuntia ja LEO-radalla se on noin puolitoista tuntia. (Maini & Agrawal 2014, 110–111.)

Perinteisesti tietoliikennesatelliitteja on käytetty esimerkiksi televisio-ohjelmien lähettämiseen tai satelliittipuhelimissa. Yksittäiset tietoliikennesatelliitit voivat sijaita GEO-radalla, jotta radiolinkin ylläpitäminen olisi mahdollista. Nykyään on kuitenkin kehitetty useasta satelliitista koostuvia tietoliikennesatelliittien konstellaatioita, joita voidaan sijoittaa myös matalammille LEO- ja MEO-radoille. (Maini & Agrawal 2014, 565–566.)

Ratakorkeus vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Taulukosta 1 ilmenee, kuinka satelliittien korkea ratakorkeus mahdollistaa suuremman kattavuusalueen ilmakehässä toimivaan alustaan (UAS, Unmanned Aircraft System) verrattuna (Rinaldi ym. 2020, 165181). Suurempi etäisyys maan pinnalta kasvattaa myös tiedonsiirron viivettä. GEO-radalla viive on 600–800 millisekuntia, MEO-radalla se on 125–325 millisekuntia ja LEO-radalla viive on 30–50 millisekuntia (5G Americas 2022, 21).

Taulukko 1. NTN-alustojen kattavuusalueet (mukaillen Rinaldi ym. 2020, 165181)

Alusta	Korkeus maan pinnalta (km)	Kattavuusalueen koko (km)
GEO-satelliitti	35786	200–3500
MEO-satelliitti	7000–25000	100–1000
LEO-satelliitti	300–1500	100–1000
UAS	8–50	5–200

3.2.1 Satelliitin alijärjestelmät

Satelliitti koostuu useista eri alijärjestelmistä, jotka hoitavat omaa tehtävänsä järjestelmässä. Satelliitin tärkein alijärjestelmä on niin sanottu hyötykuorma, joka vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Hyötykuorma toteuttaa sitä tehtävää, jota varten satelliitti on lähetetty avaruuteen. Esimerkiksi tietoliikennesatelliitin hyötykuorma voi olla transponderi, jonka avulla satelliitti välittää dataa toiselle satelliitille tai maa-asemalle. Kaukokartoitussatelliitin hyötykuorma voi olla esimerkiksi kamerajärjestelmä, jolla satelliitti ottaa kuvia maan pinnalta. (Maini & Agrawal 2014, 227.)

Hyötykuorman lisäksi satelliiteissa on muita mission kannalta tärkeitä alijärjestelmiä. Satelliitin mekaaninen rakenne on itsessään yksi alijärjestelmä. Se sisältää satelliitin rungon ja muut mekaaniset ratkaisut, joilla muut alijärjestelmät on kiinnitetty. (Maini & Agrawal 2014, 226.)

Virtalähdealijärjestelmä tuottaa satelliitille tarvittavan määrän sähköä. Yleensä se sisältää riittävän määrän aurinkokennoja sekä akkuja. Aurinkokennot tuottavat satelliitin tarvitseman energian silloin kun auringonvalo on saatavilla. Akkuja tarvitaan, kun satelliitti on poistunut laukaisualustalta kiertoradalle, jolloin aurinkopaneelit eivät ole vielä aktivoituneet. Akkuja tarvitaan myös joissain vikatilanteissa sekä silloin kun satelliitin kiertorata käy maan pimeällä puolella. (Maini & Agrawal 2014, 227.) Yleisesti virtalähdealijärjestelmästä käytetään lyhennettä EPS (Electric Power Supply).

Telemetry, tracking and command (TT&C) ohjaa satelliitin toimintaa. TT&C kerää ja käsittelee satelliitin telemetriatietoja, jotka kertovat satelliitin ja sen alijärjestelmien tilasta. Se kerää myös erilaisten antureiden tuottamaa asento- ja paikkatietoja satelliitista. Lisäksi alijärjestelmä huolehtii satelliitille maa-aseman kautta annetuista komennoista ja niiden oikea-aikaisesta toteutuksesta. (Maini & Agrawal 2014, 227.) Eri lähteissä tästä alijärjestelmästä on käytetty myös nimitystä Command & Data Handling (C&DH) tai On Board Computer (OBC).

Kommunikaatio maa-aseman ja satelliitin välillä tapahtuu antennien kautta, jotka sekä lähettävät, että vastaanottavat tietoa (Maini & Agrawal 2014, 227). Yleisesti tästä alijärjestelmästä käytetään nimitystä Communication (COM).

Asennon ja kiertoradhanhallinta-alijärjestelmä ohjaa satelliittia kiertoradalla. Se ohjaa, myös satelliitin asentoa tehtävän vaatimalla tavalla. Asennon säätäminen on tärkeää, jotta antennit saadaan kohdistettua oikein maa-aseman kanssa kommunikointia varten. Asennon määrittämiseen käytetään Maan, Auringon tai muiden tähtien sijaintia satelliittiin nähden. Satelliittia ohjataan usein jonkinlaisella propulsiolla. (Maini & Agrawal 2014, 227, 254.)

3.2.2 CubeSat-teknologia

Satelliittitekniologia oli alkuvaiheessa hyvin kallista ja vain suurilla valtiollisilla organisaatioilla oli käytännössä mahdollista rakentaa satelliitteja. Satelliitin tekemiseen tarvittiin valtava määrä tekniikan ja tieteen alan osaajia ja komponentit olivat hyvin kalliita. Satelliitit olivat myös todella isoja ja saattoivat painaa useita tuhansia kilogrammoja, esimerkiksi ESA:n vuonna 2002 laukaisema Envisat-1-kaukokartoitus-satelliitti painoi 8200 kilogrammaa. (Poghosyan & Golkar 2017.)

Tekniikan kehittyessä komponenttien koko, hinta sekä virrankulutus ovat pienentyneet ja satelliiteista voidaan tehdä pienempiä, jolloin kiertoradalle vieminenkin on halvempaa. Kun aikaisemmin satelliitin valmistusbudjetti saattoi olla satoja miljoonia Yhdysvaltain dollareita ja kehitysaika jopa kymmenen vuotta, niin nykyään CubeSatin rakentaminen onnistuu alle kahdessa vuodessa ja rahallinen budjetti laukaisuun mukaan lukien jää usein satoihin tuhansiin tai muutamaan miljoonaan dollariin. Alun perin CubeSat-teknologia katsottiin sopivan lähinnä opetus-

käyttöön tai uusien teknologioiden esittelyyn, mutta ajan kuluessa sen on huomattu sopivan myös kehittyneempiin tieteellisiin ja kaupallisiin tehtäviin. (Poghosyan & Golkar 2017.)

CubeSat Design Specifications (CDS) on dokumentti, joka sisältää ohjeita, suosituksia ja vaatimuksia CubeSatin kehittämiseen. CDS määrittelee satelliitin mekaaniset, sähköiset ja toiminnalliset ominaisuudet, testausvaatimukset sekä laukaisualustan. CubeSatit jaotellaan koon mukaan CDS:n määrittelemää yksikköä U (unit) käyttäen. Revisio 14.1:n mukaan yhden U:n satelliitti on 10 x 10 x 10 senttimetrin kokoinen ja sen massa on enintään kaksi kiloa. CDS kattaa määrittelyn yhden yksikön kokoisesta aina 12 yksikön kokoiseen satelliittiin. CDS:n sisällöstä osa on pakollisia vaatimuksia, ja ne tulee pystyä todistamaan, osa on vahvoja suosituksia ja osa on tarkoitettu auttamaan CubeSatin kehityksessä. Satelliitin täytyy täyttää vähintään kaikki CDS:n sisältämät vaatimukset, mutta laukaisun järjestäjä voi esittää myös lisävaatimuksia. (Cal-Poly 2022, 7–9.)

3.2.3 Starlink

Starlink on amerikkalaisen SpaceX-yrityksen tuottama satelliitti-internetpalvelu. Sen kehittäminen aloitettiin vuonna 2015, ja ensimmäiset satelliitin prototyypit laukaistiin vuonna 2018. Valmiin konstellaation on tarkoitus sisältää lähes 12 000 kappaletta satelliitteja ja määrää on mahdollista laajentaa jopa 43 000 satelliittiin. Starlink-satelliitit on sijoitettu maan matalalle kiertoradalle noin 500–1200 kilometrin korkeuteen maan pinnalta. Matala kiertorata mahdollistaa suuremman tiedonsiirtonopeuden pienemmällä viiveellä geostationaariseen rataan verrattuna. (Duan & Venkata 2021,1)

Starlink-maa-asemat toimivat yhdyskäytävänä internettiin (kuvio 4). Satelliitti on yhteydessä sekä maa-asemaan että asiakkaan toimitilassa olevaan antenniin ja toimii toistimena näiden kahden välillä. Ensimmäiset Starlink-satelliitit perustuivat niin sanottuun bent pipe -arkkitehtuuriin, jossa satelliitin tulee olla yhteydessä sekä maa-asemaan että asiakkaan antenniin yhteyden muodostamiseksi. Tästä syystä maa-aseman olisi hyvä sijaita enintään tuhannen kilometrin etäisyydellä käyttäjästä hyvän yhteyden muodostamiseksi. (Ma ym. 2023, 1–3.)

Kuvio 4. Starlink-verkoarkkitehtuuri (mukaillen Dgtl Infra. 2021)

Loppuvuodesta 2022 Starlink otti käyttöön optiseen laser-teknologiaan perustuvan ISL:n (Inter-Satellite Link), joka mahdollistaa yhteyden jatkamisen satelliitista toiseen. Tämä mahdollistaa suuremman etäisyyden käyttäjän ja maa-aseman välillä, koska saman satelliitin ei tarvitse enää olla yhteydessä sekä maa-asemaan että käyttäjän antenniin. ISL on Starlinkin verkkosivujen mukaan kirjoitusvaiheessa 2023 vuoden lopulla edelleen testikäytössä. (Starlink, 2023b.)

Starlink tarjoaa asiakastoimitilalaitteistona (customer premises equipment, CPE) nykyään kolmea eri tuotepakettia: Standard, High Performance ja Flat High Performance. Standard sopii yksityiselle peruskäyttäjälle tavanomaiseen internetin käyttöön. High Performance tarjoaa suuremman tiedonsiirtonopeuden sekä mahdollisuuden yhdistää useampaan satelliittiin ja sitä suositellaan internetin tehokäyttäjille tai yrityksille. Flat High Performance sopii käytettäväksi liikkuvassa järjestelmässä tai vaikeissa olosuhteissa, se voi luoda yhteyden jopa useampaan satelliittiin aikaisempiin malleihin verrattuna. (Starlink, 2023a.)

3.3 NTN ilmakehässä

Ei-maanpäälliset verkot voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: ilmakehässä ja avaruudessa toimiviin järjestelmiin (Rinaldi ym. 2020, 165181). Ilmakehässä toimivat järjestelmät voidaan myös jakaa matalalla ja korkealla toimiviin järjestelmiin. Matalan korkeuden alustat sijaitsevat alle kymmenen kilometrin korkeudella merenpinnalta ja korkean korkeuden alustat voidaan sijoittaa 17–22 kilometrin korkeuteen. (Huang ym. 2023, 2.)

3.3.1 Matalan korkeuden alustat

Matalan korkeuden alustoina (Low-Altitude Platform, LAP) voidaan käyttää erilaisia miehittämättömiä ilma-aluksia (Uncrewed Aerial Vehicle, UAV), kuten drooneja tai erilaisia kuumailma- ja heliumpalloja. LAP-järjestelmää käytetään yleensä väliaikaisena ratkaisuna tietoverkon laajentamiseen esimerkiksi katastrofin jälkeen tai sotilaallisissa operaatioissa. (Huang ym. 2023, 1–2.)

LAP on joustava keino laajentaa verkkoa tilapäisesti, sillä se saadaan nopeasti pystytettyä ja purettua. Droonit ja lähetyslaitteet kuluttavat paljon energiaa, joten niiden latauksesta on huolehdittava jatkuvasti, tästä syystä LAP-järjestelmä ei sovellu pysyväksi ratkaisuksi. Joustavuutensa vuoksi se on kuitenkin energiatehokas ratkaisu tilapäisissä tapauksissa, koska energiaa kuluu vain silloin, kun sitä tarvitaan. (Huang ym. 2023, 1–2, 4.)

Matalan korkeuden vuoksi peittoalue ei ole kovin suuri, mutta tiedonsiirron viive on pieni verrattuna korkean korkeuden alustoihin sekä satelliittijärjestelmien viiveeseen. Tiedonsiirtokapasiteetti on usein myös melko pientä rajallisen energiansaannin vuoksi. (Huang ym. 2023, 2.)

3.3.2 Korkean korkeuden alustat

Korkean korkeuden alustat (High-Altitude Platform, HAP) ovat yleensä 17–22 kilometrin korkeudella maan pinnalta, mikä mahdollistaa LAP:iin verrattuna paremman näkökentän maanpinnalla sijaitsevan yhdyskäytävän kanssa. HAP-järjestelmissä voidaan käyttää ilmalaivaa tai stratostaattia. Niiden elinkaari on jopa muu-

taman vuoden luokkaa, koska ne voivat hyödyntää aurinkoenergiaa. Stratosfääriin sijoittuvan laitteen käyttöönotto on kuitenkin kallista, ja siellä vallitsevat olosuhteet aiheuttavat haasteita järjestelmän ylläpidolle. (Huang ym. 2023, 2–4)

Verkon kattavuusalue ja tiedonsiirtokapasiteetti on suurempi kuin matalan korkeuden alustoilla, mutta viive on hieman suurempi. Satelliittijärjestelmään verrattuna viive on kuitenkin paljon pienempi. HAP-järjestelmän käyttöönotto on nopeaa, ja sen kantama on jopa satoja kilometrejä, joten sitä voidaan käyttää suuremmissa katastrofeissa verkon tehostamiseen tai laajentamiseen, mikäli maan pinnalla oleva infrastruktuuri on vahingoittunut. (Huang ym. 2023, 2–4)

4 ESIMERKKISKENAARIO YKSITYISEN 5G VERKON LIITTÄMISEKSI INTERNETTIIN

4.1 Skenaarion taustaa ja ongelman määrittely

Yksityinen 5G-sisäverkko voi sopia suorituskyvyltään erilaisien järjestelmien langattomaan tiedonsiirtotarpeeseen. Suurta tiedonsiirtokapasiteettia tarvitsevia laitteita ovat esimerkiksi lidarit tai kamerat. Lidaria voidaan käyttää esimerkiksi jonkinlaisessa autonomisessa ajoneuvossa, ja kameralla voidaan suorittaa esimerkiksi omaisuuden tai prosessien valvontaa. Langaton 5G-järjestelmä sopii vaihtoehdoksi tilanteisiin, joissa fyysisen infrastruktuurin rakentaminen ei ole mahdollista tai jos se on liian kallista. Lisäksi langaton järjestelmä on joustavampi muutostilanteissa, esimerkiksi valvontakameran siirtämisessä.

Jossain käyttötapauksessa voi olla tarpeen päästä tietoihin käsiksi sisäverkon ulkopuolelta. Mikäli yksityinen 5G-sisäverkko sijaitsee syrjäisellä paikalla, johon ei ole rakennettu fyysisiä tietoliikennekaapeleita niin joudutaan turvautumaan langattomaan verkkoteknologiaan. Internetyhteyden luomiseen voidaan näissä tilanteissa käyttää esimerkiksi 4G-verkkoa tai satelliitti-internettiä.

Seuraavaksi esitellään kuviteltu skenaario, jossa yritys perustaa työmaan syrjäiselle alueelle, mihin ei ole vedetty tietoliikennekaapeleita, mutta sähkölinja on olemassa. Työ kestää noin vuoden, eikä tietoliikennekaapeleita kannata pelkätään sen vuoksi alueelle vetää.

Tässä skenaariossa työmaalle tarvitaan kameravalvonta ja kamerakuvaa pitää pystyä tarkastelemaan suorana tietokoneelta. Työntekijöillä on puhelimia tai tablettitietokoneita, joiden pitää saada yhteys paikalla olevaan palvelimeen ja toisiinsa myös yrityksen verkkosivuille internetin välityksellä. Lisäksi on laskettu, että yksi 5G-tukiasema ja tietty määrä radiomoduuleja riittää kattamaan koko työmaan tarpeet pinta-alan ja verkon suorituskyvyn puolesta. Yrityksen pääasiallinen toimisto sijaitsee satojen kilometrien päässä työmaalta. Toimistolta käsin pitää kuitenkin saada yhteys työmaa-alueella sijaitsevaan palvelimeen. Yhteys on päätetty toteuttaa Starlink Standard -järjestelmää hyödyntäen.

4.2 Ratkaisuehdotus esimerkkiskenaarioon

Kuviossa 5 on esitetty karkea kuvaus järjestelmästä, jossa yksityiseen 5G-verkkoon on yhdistetty erilaisia päätelaitteita. Kameran, puhelimen ja tablettitietokoneet käyttävät sisäänrakennettua 5G-modeemia ja PC1 on yhdistetty 5G-reitittimen kautta. Valvontakamerat lähettävät reaaliaikaista kuvaa, jota puhelimet ja PC1 voivat seurata. Tukiaseman tuottama radioliityntäverkko ja paikallinen datakeskus sijaitsevat fyysisesti samalla alueella ja PC2 on toimistossa, joka sijaitsee alueen ulkopuolella.

Kuvio 5 Yksityinen 5G-sisäverkko internettiin yhdistettynä

Datakeskuksessa toimiva 5G-ydinverkko sisältää hallintatason ja käyttäjätason verkkotoiminnot ja hallitsevat käyttäjälaitteiden yhteyksiä. Datakeskuksessa on myös palvelin, joka tarjoaa reaaliaikaisen videolähetyksen PC1:lle ja muille radioliityntäverkon päätelaitteille. PC1 käsittelee videovirtaa ja tallentaa erinäisiä tunnuslukuja palvelimella sijaitsevaan tietokantaan. PC2 saa yhteyden palvelimeen internetin välityksellä ja pystyy sen kautta lukemaan tietokantaan tallennettuja tunnuslukuja. Internetyhteyden nopeudella ei tässä tapauksessa ole väliä, koska suuri datamäärä eli reaaliaikainen videovirta liikkuu vain 5G-verkon sisällä ja internetyhteyden kautta voidaan hakea vain käsiteltyä dataa.

Radioliityntäverkon sisällä olevien päätelaitteiden yhdistäminen internettiin tapahtuu datakeskuksessa sijaitsevan UPF:n kautta. UPF toteuttaa päätelaitteen pdu-istunnon datan reititystä. UPF:lle on konfiguroitu yhteys internettiin Starlink-järjestelmän kautta (kuvio 6).

Kuvio 6. Yksityisen 5G SA -verkon yhdistäminen internettiin Starlinkiä käyttäen

Starlink-satelliittikonstellaation peittoalue on erittäin laaja, minkä vuoksi se on valittu tähän skenaarioon. Kuvio 6:n mukaisessa mallissa 5G standalone -järjestelmä on yhdistetty internettiin Starlinkin välityksellä. Se on karkea kuvaus siirrettävän datan kulkemasta reitistä päätelaitteelta internettiin ja takaisin. Starlink Standard -järjestelmän reititin ei sisällä fyysistä Ethernet-porttia, mikä on huomioitu kuviossa lisäämällä järjestelmään Wi-Fi-laajennin, joka yhdistää verkon 5G-järjestelmän käyttämään reitittimeen.

Tässä mallijärjestelmässä ulkoisen internetyhteyden suorituskyky riippuu Starlink-yhteyden laadusta. Internetyhteys on myös jaettu kaikkien 5G-verkon käyttäjien kesken, joten yhteys ei välttämättä toimi hyvin useamman laitteen ollessa yhteydessä internettiin samanaikaisesti.

5 POHDINTA

Työn tavoitteena oli perehtyä 5G-mobiiliverkkoteknologiaan ja NTN-tekniikkaan. Aluksi tavoitteena oli selvittää nimenomaan satelliittitekniikan hyödyntämismahdollisuuksia 5G-verkon kehityksessä, mutta ei-maanpäälliset verkot mainittiin lähdemateriaaleissa niin usein, että ne päätettiin sisällyttää työhön.

Esimerkkiskenaario jäi valitettavasti vain mielikuvituksen tasolle, koska sen toimivuutta ei päästy kokeilemaan tositilanteessa. Teoriassa tässä työssä esitetty esimerkkiskenaario pitäisi olla mahdollista toteuttaa, mutta täsmälleen esimerkiksi vastaavaa käyttötapausta ei välttämättä ole saatavilla. Työtä voidaan kuitenkin mahdollisesti hyödyntää pohjana tosielämän käyttötapaukselle, mikäli se sivuaa tämän työn aihetta.

Käyttötapausskenaarion luominen on vasta alkua järjestelmän suunnittelussa, mutta se auttaa hahmottamaan kuinka järjestelmän on tarkoitus vastata käyttäjien tarpeita. Tosielämän tapauksessa on mitattavissa olevia vaatimuksia, jotka pitää ottaa huomioon työn suunnitteluvaiheessa. Aiheeseen perehtyminen ja skenaarion pohdinta ovat kuitenkin luoneet pohjaa todellisen käyttötapausten suunnitteluun ja mahdolliseen toteutukseen. On kuitenkin paljon asioita, joita tässä työssä ei otettu huomioon.

Tässä työssä ei ole otettu kantaa tietoturvaan. Internettiin yhdistetyillä laitteilla tulee olla tarvittavan tasoisen suojaus, etenkin jos laitteilla on yksityisiä tai arkaluontoista tietoa. Tietoverkon suojaukseen tarvitaan ainakin riittävän vahva palomuurin ja hyvät salasana käytännöt. Yksityisen mobiiliverkon pystyttämisessä tulee myös huomioida käytettyjen taajuuksien luvanvaraisuus alueella. Suomessa radiolupia paikallisille 4G- ja 5G-verkoille myöntää Traficom.

NTN-tekniikan kehitystyö 5G-verkossa myös jatkuu koko ajan, joten on hyvin mahdollista, että tulevaisuudessa mobiiliverkoilla on maalimanlaajuinen kattavuus. Vaikka NTN-tekniikalla tuotettu yhteys ei olisi suorituskyvyltään maanpäällisiä verkkoja vastaava, niin ainakin paikallisen 5G-verkon yhdistämiseksi internettiin voi tulevaisuudessa olla valmiita kaupallisia ratkaisuja.

LÄHTEET

3GPP 2022. 5G System Overview. Viitattu 3.10.2023
<https://www.3gpp.org/technologies/5g-system-overview>.

3GPP 2023. Introducing 3GPP. Viitattu 13.6.2023 <https://www.3gpp.org/about-us/introducing-3gpp>.

5G Americas 2022. 5G & non-terrestrial networks. Viitattu 18.10.2023
<https://www.5gamericas.org/wp-content/uploads/2022/01/5G-Non-Terrestrial-Networks-2022-WP-Id.pdf>.

Al Agha, K., Pujolle, G. & Yahia, T. 2016. Mobile and wireless networks: Volume 2. London, England; Hoboken, New Jersey: iSTE. Viitattu 23.6.2023
<https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/detail.action?docID=4648734>.

Chandramouli, D., Liebhart, R. & Pirskanen, J. 2019. 5G for the Connected World. Newark. John Wiley & Sons, Incorporated. Viitattu 18.10.2023
<https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/detail.action?docID=5703975>.

Cal Poly 2022. CubeSat Design Specifications rev 14. Viitattu 10.6.2023
https://static1.squarespace.com/static/5418c831e4b0fa4ecac1bacd/t/62193b7fc9e72e0053f00910/1645820809779/CDS+REV14_1+2022-02-09.pdf

Dgtl Infra 2021. Starlink Passes 10k Users, SpaceX Adds to Satellite Network. Viitattu 17.10.2023 <https://dgtlinfra.com/starlink-passes-10k-users-accelerates-satellite-network/>.

Duan, T. & Venkata, D. 2021. Starlink Space Network-Enhanced Cyber-Physical Power System. IEEE Transactions on Smart Grid, vol 12 nro 4 (2021), 3673-3675. Viitattu 17.10.2023 <https://doi.org/10.1109/TSG.2021.3068046>.

Ghosh, A., Ratasuk, R. & Rost, P. 2022. 5G-Enabled Industrial IoT Networks. Norwood: Artech House. Viitattu 3.10.2023 <https://ebookcentral-proquest-com.ez.lapinamk.fi/lib/ulapland-ebooks/detail.action?docID=6965421>.

Huang, Q., Belmekki, B. E. Y., Eltawil, A. M., & Alouini, M. S. 2023. System-Level Metrics for Non-Terrestrial Networks Under Stochastic Geometry Framework. arXiv. Viitattu 18.10.2023 <https://arxiv.org/pdf/2302.03376.pdf>.

Lapin AMK 2023. AGRARSENSE-hankkeessa kehitetään uutta teknologiaa maa- ja metsätalouteen. Viitattu 2.12.2023
<https://www.lapinamk.fi/news/AGRARSENSE-hankkeessa-kehitetaan-uutta-teknologiaa-maa--ja-metsatalouteen-/fuu3sfdb/8d172846-241e-4e1b-ac91-a15ae367b921>

Ma, S., Chou, Y. C., Zhao, H., Chen, L., Ma, X. & Liu, J. 2023. Network Characteristics of LEO Satellite Constellations: A Starlink-Based Measurement from End Users. IEEE INFOCOM 2023 - IEEE Conference on Computer Communications, New York City, NY, USA. Viitattu 17.10.2023
<https://doi.org/10.1109/INFOCOM53939.2023.10228912>.

Maini, A. K. & Agrawal, V. 2014. Satellite technology: Principles and applications. Kolmas painos. West Sussex: Wiley. Viitattu 23.6.2023
<https://doi.org/10.1002/9781118636459>.

Poghosyan, A. & Golkar, A. 2017. CubeSat Evolution: Analyzing CubeSat Capabilities for Conducting Science Missions. Progress in Aerospace Sciences, vol 88. Viitattu 18.10.2023
<https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2016.11.002>.

Rinaldi, F., Määttä, H-L., Torsner, J., Pizzi, S., Andreev, S., Iera, A., Koucheryavy, Y. & Araniti, G. 2020. Non-Terrestrial Networks in 5G & Beyond: A Survey. IEEE Access, vol 8. Viitattu 18.10.2023
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3022981>.

Starlink 2023a. Specifications. Viitattu 15.10.2023
<https://www.starlink.com/specifications>.

Starlink 2023b. Technology. Viitattu 17.10.2023
<https://www.starlink.com/technology>.

Traficom 2023. 3G-verkot väistyvät uudempien teknologioiden myötä. Viitattu 13.6.2023
<https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/3g-verkot-vaistyvat-uudempien-teknologioiden-myota>.